

DOI: 10.5281/zenodo.17954242

ÁCIDO HIALURÔNICO (AH): APLICAÇÕES E EFEITOS SOBRE A QUALIDADE DA PELE

Glendha Oliveira Nunes¹; Maria fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O AH é um polissacarídeo da família das Glicosaminoglicanas (GAG's), naturalmente presente na derme e essencial para a hidratação, elasticidade e firmeza da pele. O envelhecimento cutâneo envolve fatores extrínsecos e intrínsecos, como radiação UV, poluição e estresse oxidativo. A redução progressiva da síntese de AH a partir dos 25 anos ocasiona perda de volume, ressecamento e rugas. Nesse contexto, os dermocosméticos e preenchedores à base de AH têm sido amplamente utilizados para promoverem hidratação profunda, melhora da textura cutânea, e atenuação das linhas de expressão. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão de literatura sobre a aplicabilidade dos preenchedores de AH na manutenção da qualidade da pele e efeitos observados em tratamentos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão de literatura do tipo narrativa nas bases de dados PubMed, utilizando os descritores “ácido hialurônico” e “rejuvenescimento”. Foram selecionados artigos publicados entre 2012 e 2025, que abordassem o tema em questão. A busca resultou em 15 publicações, das quais sete foram selecionadas com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos estudos analisados verificou-se que os procedimentos minimamente invasivos com AH mostraram resultados satisfatórios na restauração do volume facial e contorno, de rápida recuperação. A eficácia depende de fatores como grau de reticulação, coesividade e tamanho das partículas. Quando associado a antioxidantes como vitaminas C e E, polifenóis e carotenóides, potencializa a defesa contra o estresse oxidativo e o impacto negativo da exposição. Pesquisas recentes indicam que aproximadamente 85% dos preenchimentos faciais utilizam o AH como base, reforçando sua relevância clínica. O mecanismo de ação deve-se à sua forte capacidade de se ligar à água, com poder de hidratação no estrato córneo maior do que outros polissacarídeos, além de atuar como bioestimulador, favorecendo a síntese de colágeno. Apesar de possíveis oclusões vasculares ou reações inflamatórias, o uso seguro está ligado à técnica correta e à capacitação do profissional. **CONCLUSÃO:** O AH desempenha papel fundamental na manutenção e reestruturação da pele, sendo um recurso terapêutico e estético indispensável na prevenção e reversão dos sinais de envelhecimento. Sua utilização racional, associada ao conhecimento técnico e científico, proporciona resultados seguros, naturais e duradouros.

Descritores: Rejuvenescimento; Preenchimento dérmico; Estética facial.